

MATEMATIKA, INFORMATIKA VA FIZIKA FANLARINI O‘QITISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Arabbayev Arobidin Xusnidinovich

ADU, Informatika kafedrası katta o‘qituvchisi

arobijon@mail.ru

Annotatsiya: Matematika, informatika, va fizika fanlarini o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) juda katta ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar, o‘quv jarayonini mukammalroq qilish, o‘quvchilarga yangi malumotlar olish, va o‘quvchilar orasidagi aloqalarni kuchaytirishda juda katta o‘rin egallaydi. Matematika, informatika va fizika darslarini o‘qitishda veb-saytlar va darsliklar juda muhimdir.

Kalit so‘zlar: veb-konferensiya, vebinarlar, platforma, Google Classroom, interaktiv, onlayn, Moodle, Virtual realitet.

Matematika, informatika va fizika fanlarini o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari juda katta ahamiyatga ega bo‘lgan sohalar. Bu texnologiyalar o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun bir qancha imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Veb-saytlar va darsliklar - O‘qituvchilar, o‘quv dasturlarini veb-saytlarda yaratish orqali o‘quvchilarga onlayn darsliklarni taqdim etishadi. Bu darsliklar interaktiv dasturlar, video darslar, testlar va boshqalar bo‘lishi mumkin.

Interaktiv darslik platformalari - Interaktiv darslik platformalari o‘quvchilarga matematika, informatika va fizika mavzularini o‘rganishga yordam beradi. Bu platformalar masalan, Khan Academy, Coursera yoki edX kabi onlayn platformalar orqali o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Veb-konferensiyalar va vebinarlar - O‘qituvchilar, o‘quvchilar bilan masalalarni munozara qilish uchun veb-konferensiyalardan yoki vebinarlardan foydalanishi mumkin. Bu texnologiyalar orqali o‘qituvchilar o‘quvchilar bilan birgalikda masalalarni tahlil qilishi, ilova va maslahatlar almashishadi.

O'qituvchi-mudir elektron pochталari va messenjer tizimlari - O'quvchilar va o'qituvchilar o'quv jarayonida ko'proq muloqot qilishlari uchun elektron pochталardan yoki messenjer tizimlaridan foydalanishi mumkin. Bu orqali o'qituvchilar o'quvchilarga vazifalarni berishi, masalalarni hal qilishi va boshqa masalalar uchun aloqa qilishi mumkin.

Vertual laboratoriyalar - Fizika va informatika darslarida virtual laboratoriyalar foydalanishi mumkin. Bu laboratoriyalar o'quvchilarga amaliyotlar ustida ishlashlari uchun imkoniyat yaratishadi va texnik masalalar ustida tajriba olishlari uchun afzaldir.

Tajribiy tezkorlik platformalari - Matematika, informatika va fizika darslarida tajribiy tezkorlik platformalari foydalanishi ham muhimdir. Bu platformalar o'quvchilarga masala hal qilishda yordam beradi va shuningdek, qiziqishlarini tortish uchun amaliy mashqlar taqdim etadi.

Bu texnologiyalar o'qituvchilar va o'quvchilar uchun o'rganish jarayonini yengillashga yordam beradi va o'qitishni yanada qulayroq qiladi. Bularni doimiy ravishda yangilanishi va rivojlanishi kerak, chunki axborot-kommunikatsiya texnologiyalari har kuni rivojlanib borayotgan soha. Matematika, informatika va fizika fanlarini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) o'qituvchi va o'quvchilar uchun ahamiyatga ega bo'lgan bir qator vositalar va usullar mavjud. Bu texnologiyalar fandan fandan farq qilishiga qaramay, o'qitish va o'rganish jarayonini yanada sodda, qulay va samarali qilishga yordam beradi.

O'quvchilar uchun taqdim etilgan dars materiallari, misollar, video darslar, testlar va boshqa ma'lumotlar uchun veb-saytlar va onlayn platformalar foydalanish uchun juda foydali bo'ladi. Bu platformalar orqali o'qituvchi o'quvchilarga ma'lumotlar tarqatishi, vazifalarni topshirishi va baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, Khan Academy, Coursera, va Udemy kabi onlayn platformalar foydalanish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi video-konferensiya xizmatlari orqali o'qituvchilar va o'quvchilar o'zaro aloqada bo'lishadi. Bu platformalar darslar olib borish, muloqotlar o'tkazish va darslarni doimiy ravishda kuzatish imkoniyatini beradi. Fizika fanini o'qitishda, virtual laboratoriyalar o'quvchilarga asosiy kontseptlarni

o‘rganishda va nazariyani amaliyotda his qilishda yordam beradi. Bu laboratoriyalar simulyatsiya va interaktiv vositalar orqali ma’lumotlarni eksperimentlarga aylantirish imkonini beradi.

Interaktiv dars dasturlari, o‘quvchilarga ma’lumotlarni o‘rganish va ularning tushunchalarini mustahkamlash uchun qulay vositalar taqdim etadi. Bu dasturlar o‘quvchilarga individual ravishda mashqlar o‘tish, misollar hal qilish va testlar yechish imkoniyatini beradi. Bu tizimlar, o‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun dars materiallarini, vazifalarni, qiziqarli maqolalar va boshqa ma’lumotlarni saqlash uchun yaxshi vositalardir. Google Classroom, Moodle, va Edmodo kabi platformalar bu maqsadga xizmat qiladi.

Facebook guruhlar, Telegram kanallari va Reddit jamiyatlarining o‘quvchilar uchun o‘rganish va ma’lumot almashishga mo‘ljallangan guruhlari, kanallari va subredditalari mavjud. Bu texnologiyalar va vositalar o‘qitish va o‘rganish jarayonini yanada samarali va qulay qilish uchun yordam beradi va matematika, informatika va fizika fanlarini o‘qitishda innovatsion yo‘nalishlar tushuntirishda katta ahamiyatga ega.

Matematika, informatika, va fizika fanlarini o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) juda katta ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar, o‘quv jarayonini mukammalroq qilish, o‘quvchilarga yangi malumotlar olish, va o‘quvchilar orasidagi aloqalarni kuchaytirishda juda katta o‘rin egallaydi. Matematika, informatika va fizika darslarini o‘qitishda veb-saytlar va darsliklar juda muhimdir. Bu saytlar orqali o‘quvchilar kerakli ma’lumotlarni olishlari mumkin, masalan, matematika formulalari, algoritm tahlillari, fizika qonunlari va informatika dasturlash tili kodeksi haqida.

Kompleks konseptlarni tushuntirish uchun animatsiyalar va videolar foydalanish juda foydali bo‘ladi. Masalan, matematikadagi algoritmni visual qilish, fizikadagi qonunlarni qo‘llanish, yoki dasturlashda kodni qanday yozishni ko‘rsatish uchun videolar yordam beradi. Interaktiv darslar o‘quvchilarga o‘zlarining o‘rganish tezligini va tushunchalarini sinash imkoniyatini beradi. Bu darslar orqali o‘quvchilar ko‘zlarini egasi bo‘lib, mashqlar va vazifalarni o‘zlashtirishadi. AKT orqali o‘quvchilar o‘rtasida muntazam aloqalar o‘rnatish mumkin. Masalan, onlayn forumlar, ijodiy loyihalar yoki

jamoaviy chatlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini almashishlari va boshqa o'quvchilardan yordam olishlari mumkin.

Bu texnologiyalar fizika darslarida aynan qulaylik yaratadi. Virtual realitet orqali o'quvchilar asosiy fizika qonunlarini ilgari surib ko'rishadi, simulatsiyalar esa amaliyotni mukammallashtirishda juda foydali bo'ladi. AKT o'qitishda juda muhimroq va kuchli vositalardir va ularni samarali ishlatish o'quv jarayonini o'zlashtirishda va o'quvchilarni motivatsiyalashda yordam beradi.

Matematika, informatika va fizika fanlarini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'limning yanada samarali va o'rganuvchilarni tortib ko'ra yordash uchun juda muhimdir. Bu texnologiyalar quyidagi shakllarda foydalanilishi mumkin: Interaktiv darsliklar o'quvchilarga ma'lumotlarni olish va tushunchalarni tushuntirish uchun interaktiv vositalardir. Ushbu darsliklar o'quvchilarga animatsiyalar, audio vizual materiallar va amaliy mashg'ulotlar orqali ma'lumotlarini tushuntirish imkonini beradi. Fizika va kimyo fanlarida virtual laboratoriyalar, laboratoriya imkoniyatlaridan foydalanmasdan, amaliyotni o'rganishga yordam beradi. Bu texnologiyalar orqali, o'quvchilar laboratoriya jarayonlarini o'rganish, tajribalar qilish va tushunchalarini mustahkamlashlari mumkin.

Telegram, Discord yoki Google Classroom kabi muvofiqlik so'zlash tizimlari, o'quvchilar va o'qituvchilar orasida masalalar yechish, vazifalar berish va darslar tashkil etishda foydalaniladi. Bu platformalar, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida fikrlar almashish va ma'lumot almashishni osonlashtiradi. Uzaktan ta'lim platformalari, matematika, informatika va fizika fanlarini o'qitishda darslar va materiallar taqdim etish, sinovlar o'tkazish va o'quvchilarni baholash imkoniyatlarini beradi. Moodle, Blackboard va Canvas kabi platformalar bu maqsadga muvofiqlik bilan ishlaydi. Fizika va matematika fanlarida simulyatsiya dasturlari, o'quvchilarga tushunchalarni amaliy ko'rib chiqishga imkon beradi. Bu dasturlar orqali, o'quvchilar mantiqiy topshiriqlar yechish, hisoblash va nazariy konseptlarni sinovdan o'tkazishlari mumkin.

YouTube, Khan Academy, Coursera va boshqa onlayn platformalar, matematika, informatika va fizika fanlarini o'qitish uchun mavjud darslar, videolar va ma'lumotlar taqdim etadi. Bu platformalar o'quvchilarga qulay va oson yoldan qiziqarli materiallar

olish imkonini beradi. Shunday qilib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari matematika, informatika va fizika fanlarini o‘qitishda juda katta ahamiyatga ega va o‘quvchilarni ta’lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aripov M., Begalov B., Begimqulov U., Mamarajabov M. “Axborot texnologiyalari”. Oliy va o‘rta maxsus ta’limi uchun o‘quv qo‘llanma. “Noshir” nashriyoti, T.: – 2009, 368 b.
2. Amirov D.M. va boshqalar. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari. Izohli lug‘at. Toshkent, 2010.
3. Abdullayev Z.S., Shodmonova G., Mirzayev S.S., Shamsiddinov N.B. Informatika va axborot texnologiyalari. – T.: Noshir, 2012. – 400 b.
4. Boqiyev R., Matchonov A. Informatika. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: “Fan va texnologiya”, 2012, – 368 b.
5. Arabbayev A.X. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar <https://interesience.uz/> (2023 йил № 12).